

**TURON FANLAR AKADEMIYASI FAXRIY AKADEMIGI, FALSAFA
FANLARI DOKTORI, PROFESSOR SHODIYEV RUSTAM
TOXIROVICHNING 70 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANGAN
"SHARQ TAFAKKURI VA INSON MUAMMOSI: MA'NAVIYAT, TIL VA
TARBIYANING FALSAFIY TAMOYILLARI"**

*MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMAN*

**25-IYUN
2025-YIL**

SAMARQAND 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI

Shodiyev Rustam Toxirovichning 70 yillik yubileyiga bag‘ishlangan

**“SHARQ TAFAKKURI VA INSON MUAMMOSI: MA’NAVIYAT,
TIL VA TARBIYANING FALSAFIY TAMOYILLARI”**

**mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman**

.

2025 yil, 25-iyun

Samarqand - 2025

“Sharq tafakkuri va inson muammosi: ma’naviyat, til va tarbiyaning falsafiy tamoyillari” Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi maqolalari to’plami. (2025 yil 25-iyun). Samarqand: Samarqand davlat chet tillar instituti, 2025. – 406-bet.

Tahrir hay’ati a’zolari:

f.f.d., dots. (DSc), Melikova M.N.
f.f.d., dots. (DSc), Xoliqov Yu.O
f.f.b.f.d., dots. (PhD), Xandamov I.A.
f.f.b.f.d., dots. (PhD), Ashurova X.S.
t.f.b.f.d., dots. (PhD), Indiaminova Sh.A.

Ma’sul muharrirlar:

f.f.b.f.d., dots. Xolikov B.A.
f.f.d., prof. G‘aybullayev O.
f.f.b.f.d., dost. Umirzoqov U.
o‘qituvchi. Malikov R.R.

Taqrizchilar:

SamDU. f.f.d., prof. Samadov A.R
SamDU. f.f.b.f.d., dots. Abdullayev S.T
SamISI. f.f.b.f.d., dots. Ro‘zumurodov S.M.

Mazkur konferensiya maqolalar to’plami 2025-yil 25-iyunda Samarqand davlat chet tillar instituti *“Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari”* kafedراسi professori Shodiyev Rustam Toxirovichning 70 yillik yubleyiga bag‘ishlab tashkil etilgan.

UDK 101.1::316

© Samarqand davlat chet tillar instituti, 2025

FALSAFA YO‘LIDA HAYOT: PROFESSOR RUSTAM SHODIYEV HAYOTI VA ILMIY MAKTABI

Yurtimiz falsafa sohasida o‘chmas iz qoldirgan, katta ilmiy maktab va ma’naviy meros asoschilari qatorida munosib o‘ringa ega bo‘lgan olim, falsafa doktori, professor Rustam Tohirovich Shodiyevning nomi mamlakatimiz falsafa, madaniyat va ma’naviyat taraqqiyoti tarixiga zarhal harflar bilan yozib qo‘yilgan.

Rustam Tohirovich Shodiyev o‘z mehnat faoliyatini 1995-2023-yillarda Samarqand davlat chet tillar institutida olib borib, shu davr mobaynida ijtimoiy fanlar kafedراسi mudiri, ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha prorektori lavozimlarida samarali faoliyat yuritgan. Shu bilan bir qatorda ilmiy izlanishlar olib borib, 1983-yilda nomzodlik dissertatsiyasini, 1993-yilda doktorlik dissertatsiyasini muvafaqiyatli himoya qilib, 1989-yilda dotsent ilmiy unvonini, 2009-yil professor ilmiy unvonlarini olgan. 2021-yilda Turon Fanlar Akademiyasi Faxriy akademik ilmiy unvoniga sazovar bo‘lgan. Ilmiy faoliyati davomida ustoz 14 nafar fan nomzodi, 3 nafar fan doktorining ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qildi. Salmoqli mehnatlari evaziga “Mehnat faxriysi” medali, 2006-yilda “O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 15 yilligi”, 2011-yilda “O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 20 yilligi”, 2022-yilda “O‘zbekiston Konstitutsiyasining 30 yilligi” estalik nishonlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’limi vazirligi, mahalliy hokimiyat organlari Faxriy Yorliqlari, tashakkurnomalar va boshqa mukofotlar bilan taqdirlangan.

Rustam Tohirovich Shodiyev o‘zining butun hayotini ilm, ta’lim va ma’rifat yo‘liga bag‘ishladi. Uning ilmiy qarashlari, falsafiy tahlillari va insoniy fazilatlari nafaqat shogirdlari va hamkasblari, balki butun ilm ahli uchun katta maktab bo‘lib xizmat qildi. Uning faoliyatida sharq tafakkuri, inson tabiati, ma’naviyat, tarbiya, madaniyat va til muammolari markaziy o‘rin egallardi.

Professor Rustam Shodiyevning falsafiy merosida alohida o‘rin egallaydigan mavzulardan biri - sharq falsafiy tafakkurida tasavvuf tushunchasini birinchi o‘ringa qo‘ygan. Ustoz tasavvufda insonning ruhiy dunyosi, axloqiy tanlovi, hayotiy maqsadlari va ma’rifiy salohiyatini har tomonlama tahlil qilgan.

Rustam Tohirovich nafaqat olim, balki fidoyi ustoz sifatida ham tanilgan edi. U har bir shogirdiga shaxsan e’tibor berib, ularning ilmiy va insoniy rivojlanishini o‘z zimmasiga mas’uliyat deb bilardi. Uning o‘quv mashg‘ulotlari, ma’ruzalari bilim va ruhiy tarbiya uyg‘unligini ifoda etar, talabani faqat ma’lumot bilan emas, balki o‘zlikni anglash, mas’uliyatli fikrlash, ma’naviy etuklikka chorlardi.

Uning shogirdlari orasida hozirda doktorlar, professorlar, fan nomzodlari, amaliy sohalarda faoliyat yurituvchi ziyolilar bor. Ularning har biri ustozining

samarali uslubini, bilimga ishtiyoqini va insonparvarlik fazilatlarini minnatdorlik bilan eslaydi.

Professor Shodiyevning falsafiy kontsepsiyalarida yana bir muhim jihat - milliylik va umuminsoniylik uyg'unligidir. U milliy qadriyatlarni faqat an'ana deb emas, balki yangi tafakkur, global mulohazalar zamini sifatida baholardi. Uningcha, inson o'z millatining ma'naviy ko'klamidan uzilmasligi kerak, biroq bu bilan u dunyoqarash jihatdan yopiq bo'lib qolmasligi lozim.

Rustam Tohirovich Shodiyev hayotida ham, ilmiy faoliyatida ham doimo ezgulik va ma'naviyat tamoyillariga tayandi. Uning xotirasi biz uchun faxr manbai, ilhom va mas'uliyat mezonidir. U qalblarimizda doimo tirik — uning ilmiy merosi, shogirdlari, yozgan kitoblari va yoritgan fikrlari orqali yashaydi.

Biz, uning shogirdlari va zamondoshlari, bu buyuk inson xotirasini doimo e'zozlaymiz va uning ilmiy maktabini munosib davom ettiramiz.

Aziz ustozimiz Rustam Toxirovich Shodiyevni xotirasi muhtaram, ruhi shod bo'lsin!

Jamiyatda tolerantlik intolerantlik bilan dialektik birlikda ham namoyon bo'lishi mumkin. Plyuralizm jamiyatda xilma-xillik mavjudligini anglatadi, tolerantlik esa butun tizimning ishlashini va mavjudligini ta'minlaydigan birlik tamoyilini joriy etadi. Tolerantlik tamoyili despotizmning asoslarini aniqlashga va uning namoyon bo'lishining oldini olishga imkon beradi, chunki u o'zaro ta'sir qiluvchi subyektlarning pozitsiyalari tengligini ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda yosh avlodning millatlararo bag'rikenglik madaniyatini yuksaltirish jarayonida manaviy-axloqiy, milliy qadriyatlardan foydalanish, jamiyatimiz a'zolari, ayniqsa, yoshlarimizni yuksak axloqiy fazilatlar ruhida tarbiyalash dolzarb masaladadir. Bu jarayonda yoshlarimizning mafkuraviy immunitetni shakllantirish, bag'rikenglik madaniyatini ilmu-ma'rifat asosida kuchaytirish, yuksak axloqiy fazilatlarni milliy ruhida tarbiyalash bugungi kunning muhim masalasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabuyotlar ro'yxati.

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.//O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.
2. Mirziyoyev Sh.M. «Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2018 yil 16 apreldagi Farmoni.
3. Mirziyoyev Sh.M. «Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2019 yil 4 sentyabrdagi Qarori.
4. Truman D.B, Opinion.N.Y. The Governmental Process.Political Interests and Public 1971.P. 14.

ZAMONAVIY OAV VOSITALARI ORQALI TA'LIM MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

Taniqulov Jonibek Ashirkulovich

Samarqand Davlat universiteti

“Falsafa va milliy g'oya” kafedrasi dotsenti

jtaniqulov140@mail.ru

ORCID ID: 0009-0002-5192-3975

Anotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ommaviy axborot vositalarining (OAV) ta'lim madaniyatini shakllantirishdagi o'rni, imkoniyatlari va ta'sir mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, OAV orqali tarbiyaviy, intellektual va axloqiy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirishning samarali yo'llari ko'rib

chiqilgan. OAV vositalari yordamida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni, raqamli savodxonlikni rivojlantirishga oid taklif va tavsiyalar bayon etiladi.

***Kalit soʻzlar.** taʼlim madaniyati, ommaviy axborot vositalari, raqamli savodxonlik, media madaniyat, yoshlar tarbiyasi, axborot texnologiyalari, interaktiv taʼlim.*

Kirish. Zamonaviy globallasuv jarayonida raqamli texnologiyalar taʼlim tizimiga chuqur kirib kelmoqda. Bu esa yangi madaniy yondashuvlarni, ayniqsa taʼlim madaniyatini shakllantirishda yangi vosita va mexanizmlardan foydalanishni taqozo etmoqda. Jumladan, ommaviy axborot vositalari bugun nafaqat axborot tarqatuvchi, balki tarbiyaviy, madaniy va pedagogik vosita sifatida ham namoyon boʻlmoqda.

Taʼlim madaniyati shaxsning bilimga, oʻqishga, muloqotga, axloqiy qadriyatlarga boʻlgan munosabatini ifodalaydi. U nafaqat maktab yoki oliy oʻquv yurtida, balki ommaviy axborot vositalari taʼsiri orqali ham shakllanadi. Shu bois, bu maqolada OAV vositalarining taʼlim madaniyati shakllanishiga koʻrsatadigan ijobiy va salbiy taʼsir jihatlari hamda ularning mexanizmlari ilmiy tahlil qilinadi.

1. Taʼlim madaniyati va OAV oʻzaro aloqasi

Taʼlim madaniyati — bu bilim olish va uni hayotda qoʻllash jarayonidagi ongli, madaniy, axloqiy va ijtimoiy yondashuvlar tizimidir. UNESCO tomonidan taʼlim madaniyati "shaxsning oʻzini oʻzi rivojlantirishga qaratilgan, uzluksiz oʻrganishga asoslangan madaniy qobiliyati" deb tariflangan.

Zamonaviy OAV bu jarayonda quyidagi jihatlar orqali ishtirok etadi:

Birinchidan. Ilmiy-maʼrifiy axborotlarni keng ommaga yetkazish

Ikkinchidan. Oʻquvchilarda global tafakkurni rivojlantirish

Uchinchidan. Milliy qadriyatlarni targʻib qilish

Toʻrtinchidan. Raqamli savodxonlikni shakllantirish

Beshinchidan. Ijtimoiy masʼuliyatni oshirish

2. Zamonaviy OAV vositalari va ularning taʼlimdagi roli

2.1. Ijtimoiy tarmoqlar (Telegram, Instagram, TikTok, YouTube)

Bu platformalarda taʼlimiy kontentlar, videodarslar, animatsion koʻrgazmalar orqali yoshlarning bilimga boʻlgan qiziqishi ortmoqda. Ayniqsa, YouTubeʼdagi "Oʻzbekiston tarixi", "Matematika darslari", "IELTS tayyorgarligi" kabi kanallar mashhurlikka erishgan.

2.2. Elektron nashrlar va podkastlar

Elektron jurnallar, PDF kitoblar, ilmiy maqolalar, taʼlimiy podkastlar yoshlar orasida tez-tez foydalanilmoqda. Ular orqali ijtimoiy, siyosiy va madaniy bilimlar ham singdirilmoqda.

2.3. Televizion taʼlim dasturlari

“Madaniyat va ma’rifat”, “O‘zbekiston 24” kabi kanallarda uzatiladigan ilmiy-ma’rifiy ko‘rsatuvlar (masalan, “Ilm va taraqqiyot”, “Ustoz”) yoshlar ongida ilmga hurmat va o‘rganishga intilishni shakllantiradi.

3. Ta’lim madaniyatini shakllantirishda OAVning ijobiy va salbiy jihatlari

Ijobiy tomonlari:

- Bilim olishga erkin va tezkor kirish imkoniyati
- Mustaqil o‘rganish madaniyatini rivojlantirish
- Kommunikativ madaniyatni shakllantirish
- Zamonaviy axborot texnologiyalarini o‘zlashtirish

Salbiy tomonlari:

- Nomaqbul (yoshga to‘g‘ri kelmaydigan) kontentlar
- Axborotlar ishonchligining pastligi
- Virtual muhitga haddan tashqari bog‘lanish
- Mediamadaniyat yetishmasligi

4. Shakllantirish mexanizmlari va takliflar

4.1. OAV orqali raqamli ta’lim platformalarini rivojlantirish

“UzEdu”, “EduMarket”, “Coursera”, “Khan Academy” kabi platformalar tajribasidan foydalanib, O‘zbekiston sharoitiga mos milliy elektron platformalarni ishlab chiqish.

4.2. Mediamadaniyat va axborot savodxonligi darslarini joriy qilish

Maktab, litsey, kollej va oliy ta’lim muassasalarida “Axborot madaniyati asoslari” nomli fanlarni joriy etish.

4.3. OAV monitoringi va axborot filtrlash tizimini kuchaytirish

Salbiy kontent tarqalishining oldini olish uchun regulator organlar tomonidan nazorat tizimini yo‘lga qo‘yish.

Xulosa

Zamonaviy ommaviy axborot vositalari orqali ta’lim madaniyatini shakllantirish — bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu vositalar nafaqat bilim manbai, balki madaniyat, axloq, tafakkur va ijtimoiy faollikni shakllantiruvchi vositaga aylangan. Shu bois, ularni to‘g‘ri va samarali yo‘naltirish orqali yosh avlodni intellektual, axloqiy va madaniy jihatdan barkamol qilib tarbiyalash mumkin. Davlat, ta’lim muassasalari va OAV vakillari bu borada uzviy hamkorlikda ishlashi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO. "Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives." – Paris, 2017.
2. Karimova M.M. *Axborot jamiyati va OAV*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2020.

3. To‘xtayev N. *Raqamli pedagogika: metodologik yondashuvlar*. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
4. Gulomov X. *Ommaviy axborot vositalari va yoshlar tarbiyasi*. – Samarqand, 2021.
5. www.unesco.org
6. www.ziyonet.uz – O‘zbekiston Respublikasi ta’lim portali
7. www.pedagoglar.uz – O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar

FUQAROLIK JAMIYATINING TARIXIY ASOSLARI VA UNDAGI DEMOKRATIK INSTITUTLARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

*SamDChTI “Gumanitar fanlar va axborot
texnologiyalari” kafedrasi dotsenti
Boboqulova Xurshida Erkinovna
Xo‘ja Ahmad Yassaviy nomidagi
xalqaro qozoq-turk universitetining
ilmiy-tadqiqot instituti direktori
PhD, Bauyrjan Saifunov*

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolik jamiyatining shakllanishida demokratik institutlarning evolyutsion tarixiy roli tahlil qilinadi. Tadqiqotda tarixiy-falsafiy va komparativ metodlar qo‘llanilib, “Avesto”dan boshlab jadidchilik harakati va zamonaviy islohotlargacha bo‘lgan jarayon o‘rganiladi. Demokratik institutlarning mustahkamlanishi huquqiy madaniyatning rivojlanishiga ta‘sir etishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari zamonaviy demokratik islohotlarni yanada takomillashtirish uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, fuqarolik jamiyatining barqaror rivojlanishi yo‘lida demokratik institutlarning uzluksiz taraqqiyotini yoritishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: *fuqarolik jamiyati, demokratik institutlar, inson huquqlari, huquqiy asoslar, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar.*

Аннотация: В данной статье анализируется эволюционная историческая роль демократических институтов в формировании гражданского общества. В исследовании применены историко-философский и сравнительный методы, изучены процессы от «Авесты» до джадидского движения и современных реформ. Установлено, что укрепление демократических институтов способствует развитию правовой культуры. Результаты исследования имеют научно-практическое значение для дальнейшего совершенствования современных демократических реформ и

MUNDARIJA

Muallif	Maqola mavzusi	Sahifasi
1-SHO‘BA. HOZIRGI DAVR FANINING DOLZARB MUAMMOLARI		
<i>Komil HAYDAROV</i>	PEDAGOGIK MAHORAT – O‘QITUVCHINING KASBIY RIVOJLANISHIDA MUHIM OMIL	6
<i>Xoliqov Yunus Ortiqovich</i>	BAG‘RIKENGLIK MADANIYATINING MOHIYATI	9
<i>Murtazayeva Umida Isakulovna, Kamalova Nilufar, Abdixoirova Shahlo</i>	MOBIL ILOVA YORDAMIDA DAVRIY NASHRLARGA ONLAYN OBUNA TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISH	14
<i>Toshboyev Jahongir Saydazim o‘g‘li, Shermatov Elyor</i>	YONG‘INGA SEZGIR USKUNALARNI LOYIHALASH VA AVTOMATIK SIGNALIZATSIYASI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	17
<i>Abdusalimova Shaxnoza</i>	HOZIRGI DAVR ILM- FANINING DOLZARB MUAMMOLARI	20
<i>Elmuradova Surayyo Abdijalilovna</i>	TA‘LIM MADANIYATI: AN‘ANA VA ZAMONAVIYLIK O‘RTASIDAGI DIALEKTIKA	23
<i>Elmuratova Umida Mamadiyarovna, Abdumannonova Hamida G‘ayrat qizi</i>	HOZIRGI DAVR FANINING DOLZARB MUAMMOLARI	26
<i>Мамаджонова Шахло Шукуржоновна</i>	ТЕМА: КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ — ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ	32
<i>Xolmirzaeva Jumagul Xamdamovna, Xolmirzaev Nodirjon Nizomjonovich</i>	MEHNAT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHGA OID QARASHLAR TARIXI	36
<i>M.Misrbekova</i>	ZAMONAVIY TARIX TA‘LIMIDA INNOVATSION YONDASHUVLARNING	38

Muallif	Maqola mavzusi	Sahifasi
<i>Sholpan Ashiraliyeva</i>		
<i>Xoliqov Toxir Ortiqovich</i>	MILLATLARARO BAG'RIKENGLIK MADANIYATINING AXLOQ BILAN UYG'UNLIGI.	291
<i>Taniqulov Jonibek Ashirkulovich</i>	ZAMONAVIY OAV VOSITALARI ORQALI TA'LIM MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI	294
<i>Boboqulova Xurshida Erkinovna., Bauyrjan Saifunov</i>	FUQAROLIK JAMIYATINING TARIXIY ASOSLARI VA UNDAGI DEMOKRATIK INSTITUTLARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	297
<i>Yo'ldoshev Sherzod Ravshan o'g'li</i>	AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA MA'NAVIYATSHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI: TAHLIL VA YONDASHUVLAR	302
<i>Yo'ldoshev Javlonbek Omon o'g'li., Dustmuxammedova Munira Farxodovna</i>	TAQILADIGAN SENSORLAR VA IJTIMOIIY XULQ-ATVOR: INTELLEKTUAL TAHLILNING JAMIYATDAGI O'ZGARISHLARGA TA'SIRI	308
<i>Yo'ldoshev Javlonbek Omon o'g'li</i>	TAQILADIGAN QURILMALAR VA FOYDALANUVCHI XULQ-ATVORI: PSIXOLOGIK MONITORINGNING IJTIMOIIY OQIBATLARI	312
<i>Murtazayeva Umida Isakulovna., Dustmuxammedova Munira Farxodovna</i>	MASOFAVIY TA'LIMDA INTERFAOL METODLAR: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	316
<i>Erkaboyeva Nigora Shermatovna</i>	FOSTERING LOGICAL REASONING IN YOUTH: A FOUNDATION FOR INNOVATIVE GROWTH	319
<i>Эгамбердиева Зарина Уктамовна.,</i>	ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ	330